

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب لكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi

Öğretmen Şeyma Kaplan

Aydınlar İlkokulu, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Zonguldak / Türkiye

Özet

Öğretmenler, meslek hayatlarında okulda ya da dışarıda sergiledikleri tutumlar ile eğitim süreçlerine olumlu veya olumsuz katkı yapmaktadır. Teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken, eğitimcilerin sorumlulukları ve görev tanımları da güncellenen yöntemler doğrultusunda değişmektedir. Eğitime dair kararlar alırken ya da bu kararların uygulamaya konulması sırasında öğretmenlerin özgün düşüncelerini dile getirebilmeleri ve tüm paydaşların bu süreçlere katılım sağlaması büyük önem taşımaktadır. Özerklik genel olarak, belli amaçlar için belirlenen çerçevede gerekli adımları atabilmesi olarak tanımlanmıştır. Öğretmenlerin eğitimle en alakalı kişiler olduğu için gerekli kararları kendileri alarak kontrol edebilmesini savunur. Öğretmenlerin özerkliğinin genişlemesi ve uygulamaların başlaması, okul ve ilgili politikalara etkin katılım sağlama anlamına gelir. Öğretmen özerkliği bağımsız hareket yeteneği kazandırsa da zamanla izole olma ve yalnız hareket etme anlamında kullanılan bir kavrama dönüşür. Bu bağlamda, öğretmen özerkliği; yalnız başına hareket etme ya da tamamen bağımsızlık anlamına değil, meslektaşları, yöneticiler ve öğrencilerle birlikte karar alma süreçlerine katılım anlamına gelmektedir. Böylece, öğretmenler profesyonel ve sorumluluk taşıyan bireyler olarak, eğitim politikaları ve uygulamalarında hem yetkili hem de sorumlu bir konumda bulunurlar. Bu bağlamda, öğretmen özerkliği; eğitim uygulamaları, politikalar, reformlar ve girişimlerde söz sahibi olma, karar alma süreçlerine aktif katılım gibi geniş sorumluluk alanlarına işaret eder. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerin bu şekilde yetki ve sorumluluk alanlarının genişlemesi, karar alma süreçlerine katılımları doğrudan etkilemektedir. Öğretmenlerin eğitimle ilgili kararlarda etkili bir şekilde söz sahibi olmaları hem mesleki özerkliklerini kullanmaları hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Mesleki profesyonellik, öğretmen özerkliğiyle yakından bağlantılı bir kavram olarak görülmektedir. Öğretmenlerin özerkliklerini etkili bir şekilde kullanabilmesi, profesyonellik seviyelerinin artırılmasını gerektiren önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonellik, Özerklik, Öğretmen Profesyonelliği, Öğretmen Özerkliği

Examining Teachers' Levels of Professionalism and Autonomy

Şeyma Kaplan

Aydınlar Primary School, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

Teachers contribute positively or negatively to educational processes through the attitudes they display both inside and outside the school. As technological developments progress rapidly, the responsibilities and role definitions of educators are also changing in line with newly emerging approaches. During decision-making processes related to education and the implementation of these decisions, it is crucial that teachers can express their own professional opinions and that all stakeholders participate actively.

Autonomy is generally defined as the ability to take necessary actions within a framework established for specific goals. It emphasizes that teachers, as the individuals most closely associated with education, should be able to make decisions themselves and maintain control over the processes. The expansion of teacher autonomy and its implementation implies active participation in school-related policies and practices. Although teacher autonomy provides the ability to act independently, it has sometimes been interpreted as isolation or acting alone. However, in this context, teacher autonomy does not refer to complete independence or solitary decision-making; rather, it signifies active participation in collaborative decision-making processes alongside colleagues, administrators, and students.

Thus, teachers become both authorized and responsible individuals within educational policies and practices, acting as professionals who carry significant responsibility. Teacher autonomy therefore includes broad areas of responsibility such as having a voice in educational practices, policies, reforms, and initiatives, and participating actively in decision-making processes. The expansion of teachers' authority and responsibilities in the teaching-learning process directly influences their participation in decisions. Having an effective role in decisions related to education not only enables teachers to exercise their autonomy but also contributes to their professional development. Professionalism is closely linked to teacher autonomy, and the effective use of autonomy is regarded as a key component in enhancing teachers' professional competence.

Keywords: Professionalism, Autonomy, Teacher Professionalism, Teacher Autonomy

Giriş

Öğretmenler, meslek hayatlarında okulda ya da dışarıda sergiledikleri tutumlar ile eğitim süreçlerine olumlu veya olumsuz katkı yapmaktadır. Teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken, eğitimcilerin sorumlulukları ve görev tanımları da güncellenen yöntemler doğrultusunda değişmektedir. Eğitime dair kararlar alırken ya da bu kararların uygulamaya konulması sırasında öğretmenlerin özgün düşüncelerini dile getirebilmeleri ve tüm paydaşların bu süreçlere katılım sağlaması büyük önem taşımaktadır (Karatay vd., 2020, s.180). Zenciri (2010) özerkliği genel olarak, belli amaçlar için belirlenen çerçevede gerekli adımları atabilmesi olarak tanımlamıştır. Öğretmenlerin eğitimle en alakalı kişiler olduğu için gerekli kararları kendileri alarak kontrol edebilmesini savunur.

Friedman'a (1999) göre, öğretmenlerin özerkliğinin genişlemesi ve uygulamaların başlaması, okul ve ilgili politikalara etkin katılım sağlama anlamına gelir. Wagner (2001) ise, öğretmen özerkliğinin bağımsız hareket yeteneği kazandırsa da zamanla izole olma ve yalnız hareket etme anlamında kullanılan bir kavrama dönüştüğünü vurgulamaktadır. Bu bağlamda, öğretmen özerkliği; yalnız başına hareket etme ya da tamamen bağımsızlık anlamına değil, meslektaşları, yöneticiler ve öğrencilerle birlikte karar alma süreçlerine katılım anlamına gelmektedir. Böylece, öğretmenler profesyonel ve sorumluluk taşıyan bireyler olarak, eğitim politikaları ve uygulamalarında hem yetkili hem de sorumlu bir konumda bulunurlar. Bu bağlamda, öğretmen özerkliği; eğitim uygulamaları, politikalar, reformlar ve girişimlerde söz sahibi olma, karar alma süreçlerine aktif katılım gibi geniş sorumluluk alanlarına işaret eder. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerin bu şekilde yetki ve sorumluluk alanlarının genişlemesi, karar alma süreçlerine katılımları doğrudan etkilemektedir. Öğretmenlerin eğitimle ilgili kararlarda etkili bir şekilde söz sahibi olmaları, hem mesleki özerkliklerini kullanmaları hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Mesleki profesyonellik, öğretmen özerkliğiyle yakından bağlantılı bir kavram olarak görülmektedir (Demirkasımoğlu, 2010, s.2050). Öğretmenlerin özerkliklerini etkili bir şekilde kullanabilmesi, profesyonellik seviyelerinin artırılmasını gerektiren önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir.

Montgomery ve Prawitz'e (2011) göre, özerklik; bilgi ve deneyime dayalı kararlar almak ve mesleki etik kurallar doğrultusunda sürekli olarak uygulamaları değerlendirme sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bu bağlamda, özerkliğin mesleki profesyonelliğin bir parçası olarak değerlendirilmesi birçok çalışmada vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, öğretmenin mesleğiyle ilgili özerk davranışlarda bulunabilmesi, mesleki profesyonelleşme sürecinde önemli bir gereklilik olarak görülebilir. Öğretmenlik mesleğinin tanımlanması ve profesyonel öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretim kalitesinin iyileştirilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Öğretmenlerin profesyonel olarak gelişmeleri ve güçlenmeleri, tıpkı doktorların hastalarına veya avukatların müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaları gibi, öğrencilerine en iyi şekilde destek olabilmeleri için özerk bir yapıya sahip olmalarını gerekli kılmaktadır (Pearson & Moomaw, 2005, s.40).

Öğretmen Kavramı

Öğretmen, resmi ya da özel bir eğitim kurumunda görev yaparak çocukların ve gençlerin öğrenme süreçlerine rehberlik eden, onları yönlendiren ve bu doğrultuda yetiştirilmiş birey olarak tanımlanabilir (Duman, 1991, s.6).

Öğretmenler, genel kültüre sahip olmanın yanı sıra, öğretim verdikleri bilimsel alanda derinlemesine bilgiye sahip olan kişilerdir. Mesleklerinde uzmanlaşmış hem kuramsal bilgiye hem de uygulamada deneyime sahip olan öğretmenler, öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik en uygun öğretim yöntemlerini geliştirir ve uygularlar. Aynı zamanda öğretmenler, eğitim hedeflerine ulaşmak adına gerekli olan stratejileri belirleyip bu stratejiler doğrultusunda öğrencilere rehberlik ederler. Eğitim sürecinin merkezinde yer alan öğretmenler hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal gelişime katkı sağlayan önemli bir rol üstlenirler (Başaran, 1993, s.113).

Meslek Olarak Öğretmen

Hacıoğlu ve Alkan'a (1997) göre, meslek kavramı, toplumun sosyal, ekonomik ve teknolojik yapısının gerektirdiği bir iş bölümü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iş bölümü, bireyin yetenekleri, ilgisi ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmekte ve birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi derinleştiren bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bireyin, toplumsal etkinliklere katılma gereksinimi, sosyal ve ekonomik yaşamda bir sorumluluk üstlenmesini zorunlu kılmakta, böylece birey, mesleği aracılığıyla topluma katkıda bulunma görevini üstlenmektedir. Dolayısıyla meslek, bireyin sadece kişisel gelişimi ve geçimini sağladığı bir faaliyet olmanın ötesinde, aynı zamanda bireyin toplumsal yapıya entegrasyonunu sağlayan, sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine imkân tanıyan ve toplumsal yaşamda belirli bir konum edinmesini sağlayan önemli bir olgudur. Meslek, bireyin yaşam kalitesini belirleyen temel faktörlerden biri olup, kişinin hayatını anlamlandıran ve ona değer katan önemli bir işlev görmektedir. Bu açıdan bakıldığında, mesleğin, bireyin sosyal statüsünü belirlemesinin yanı sıra, toplum içindeki rolünü ve sorumluluklarını da şekillendirdiği görülmektedir.

Ataünal'ın (2000) vurguladığı gibi, meslek, bireyin bilgi ve becerileri doğrultusunda yaşamını kazanabileceği ve topluma katkıda bulunabileceği bir yaşamsal etkinlik olarak tanımlanabilir. Toplumun ihtiyaçları ve gelişimi, mesleklerin şekillenmesine ve çeşitlenmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda, toplumsal değişim ve gelişmeler, bireylerin farklı alanlarda uzmanlaşmasını zorunlu kılmakta ve bu da mesleklerin çeşitliliğini artırmaktadır. Özellikle bazı meslekler, bireyin o alanda yetkinlik kazanabilmesi için formal bir eğitim sürecinden geçmesini gerektirmektedir. Bu durum, mesleki eğitimin önemini ve bireylerin mesleklerine daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Meslek, sadece bireyin maddi kazanç sağlamasına yönelik bir faaliyet değil, aynı zamanda bireyin topluma katkıda bulunma biçimi, sorumluluk üstlenme yetisi ve sosyal yapıya uyum sağlama sürecinin bir parçası olarak ele alınmalıdır.

Öğretmen Profesyonelliği**Profesyonellik kavramı**

"Profesyonellik, çoğu zaman kıymet verilen ve kritik olduğu düşünülen, fakat tam olarak ne ifade ettiği pek de belirgin olmayan bir terimdir (Evans, 2008, s.20-38). Bu kavramın kökeninin İngilizce olması sebebiyle bu kelimenin anlamlarına bakıldığında, "profession" kelimesinin isim olarak şu anlamlara geldiği görülmektedir: 1. Uğraş, meslek, iş, sanat, 2. Aynı mesleği icra eden kişiler grubu, meslektaşlar (Arıkan vd., 1985, s.475). Hwang ve arkadaşlarına (2009) göre profesyonellik kavramını bir profesyonelin kendi mesleki kimliğine ne derece bağlandığı, meslekle ne kadar özdeşleştiği ile tanımlamışlardır. Onlara göre, profesyonellik sadece bir mesleği icra etmekle sınırlı kalmaz; aynı zamanda bireyin o meslekle olan ilişkisini, o mesleği ne kadar sahiplendiğini ve mesleki kimliğin hayatının bir parçası haline gelme düzeyini de içerir. Bu bağlanma düzeyi, bireyin mesleğiyle ilgili sorumluluklarını ne ölçüde ciddiye aldığı, mesleki etik kurallara nasıl uyum sağladığı ve mesleğini daha ileri taşımak adına gösterdiği çaba gibi unsurları da kapsar. Başka bir perspektiften bakıldığında, Björkström ve arkadaşları (2008) profesyonelliği, belirli bir meslek alanında ortaya konulan uzmanlık, bilgi, beceri ve davranış biçimlerinin bir bütünü olarak ele almaktadır. Bu tanıma göre profesyonellik, sadece teorik bilgi ve beceriye sahip olmayı değil, aynı zamanda bu bilgi ve becerilerin mesleki uygulamalar sırasında doğru ve etkili bir şekilde sergilenmesini ifade eder. Ayrıca, meslekle ilişkili davranış biçimlerinin, etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun şekilde ortaya konulması da profesyonelliğin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Yani, profesyonellik, bireyin bilgi ve yetkinliklerini geliştirme ve bunları uygularken mesleki standartlara uygun davranışlar sergileme kapasitesini de içeren bir süreçtir.

Öğretmen Profesyonelliğinin Unsurları

Mesleklerin profesyonellik düzeyini değerlendirmek için kullanılan kriterler arasında en eski ve bilinen açıklamalardan biri, eğitimci Abraham Flexner'in (2001) yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Flexner'in açıklamalarına göre, bir mesleğin profesyonel kabul edilmesi için dikkate alınan başlıca kriterler şu şekildedir:

- Bireysel sorumluluğa sahip olması: Profesyonellerin kendi mesleki faaliyetlerinden ve etik kurallara uyumdan sorumlu olmaları beklenir.
- Bilgi birikimine dayanması: Mesleğin icra edilmesi için gerekli olan bilginin, uzmanlık ve yetkinlik düzeyinde birikmiş ve öğrenilmiş olması gerekir. Bu bilgi, sistematik ve kapsamlı olmalıdır.
- Kuramsal bilgiyi yeniden üretebilme yetisi: Bir meslek, kuramsal bilgiyi yeniden oluşturma ve geliştirme potansiyeline sahip olmalıdır. Bu, mesleğin sürekli evrime açık ve bilimsel temellere dayalı olduğunu gösterir.
- Eğitim ve öğretim yoluyla aktarılabilir olması: Profesyonel bir meslek, disipline özgü bilgilerin ve tekniklerin belirli eğitim programları aracılığıyla diğer bireylere aktarılabilir ve öğretilbilir olmasıyla tanımlanır.
- İyi organize edilmiş bir yapıya sahip olması: Mesleklerin örgütlenmiş, sistemli ve kurumsal bir yapı içerisinde faaliyet göstermeleri, profesyonelliğin önemli göstergelerinden biridir.
- Altruistik (özgecil) eğilim: Meslek mensuplarının, meslektaşlarıyla yardımlaşma eğiliminde olması ve toplumun yararına hizmet etme isteği taşıması da profesyonellik göstergelerindedir (Flexner, 2001, s.15-160).

Mesleki Yeterlilik ve Kalite

Kalite, en genel anlamıyla, belirli gereksinimlere uygunluk olarak tanımlanmakta ve insanların yaşamında uzun bir geçmişe sahip olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün kalite, özellikle Endüstri Devrimi ile birlikte toplu üretimin artmasıyla daha da önem kazanmış ve çağdaş anlamda değerlendirilmiştir. Kalite, sadece bir ürün ya da hizmetin belirli bir standarda uygun olmasıyla değil, aynı zamanda bu ürün veya hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamasıyla da ilişkilidir. Dolayısıyla kalite hem üretim süreçlerinin hem de nihai ürünün her aşamasında dikkate alınması gereken bir faktördür. Kalitenin yönetilmesi, sistematik bir yaklaşımı gerektirir ve bu süreçte temel olarak hizmetlerin kontrol edilmesi, standartlara uygunluğunun izlenmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi söz konusu olur. Öğretmenler, eğitimde kaliteyi korumak için kendilerini sürekli geliştirmeli, yeni öğretim tekniklerini öğrenmeli ve bu teknikleri derslerine entegre etmelidir. Bu süreçte, mesleki gelişim programlarına katılmak ve yeni pedagojik yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, öğretmenlerin uzmanlık düzeylerini yükseltir ve mesleklerinde daha etkin olmalarını sağlar (Çabuk & Çabuk, 2020, s. 45-52).

Sünbül (2002), mesleki yeterliliği üç ana başlık altında incelemiş ve bu başlıkları kişisel yeterlilik, alan yeterliliği ve eğitsel yeterlilik olarak tanımlamıştır. Bu sınıflandırma, öğretmenlerin mesleklerinde etkili ve başarılı olabilmeleri için sahip olmaları gereken yetkinliklerin geniş bir çerçevede ele alınmasını sağlamaktadır.

Kişisel Yeterlilik, bir öğretmenin bireysel sorumluluklarının bilincinde olmasını, yaratıcılığını etkin bir şekilde kullanabilmesini ve karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip olmasını ifade eder. Aynı zamanda eleştirel düşünme yeteneği, bir ekibin parçası olarak verimli çalışabilme, değişiklikleri başlatabilme ve uyum sağlayabilme yeteneği de bu yeterliliğin bir parçasıdır. Kişisel yeterliliğe sahip öğretmenler, insan ilişkilerinde başarılıdır ve anlayış, hoşgörü, merhamet gibi sosyal ve ahlaki değerlere sahiptirler. Bu yeterlilik, öğretmenlerin hem meslektaşları hem de öğrencileriyle sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmalarına olanak tanır. Kısacası, kişisel yeterlilik, öğretmenlerin hem mesleki hem de sosyal çevrelerinde olumlu bir etki yaratmalarını sağlayan bir beceri setidir.

Alan Yeterliliği, öğretmenlerin uzmanlık alanlarına dair bilgi ve becerilere hakim olmalarını gerektirir. Bu, belirli bir konu ya da ders içeriğine dair derinlemesine bilgiye sahip olma anlamına gelir. Alan yeterliliği, öğretmenlerin eğitim verdikleri konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgiyi öğrencilere doğru ve etkili bir şekilde aktarabilmelerini sağlar. Öğretmen adayları bu yeterliliği, akademik eğitim süreçlerinde alacakları derslerle geliştirirler. Hem teorik hem de pratik bilgi birikimi, alan yeterliliğini oluşturan temel unsurlardır. Bu yetkinlik, öğretmenlerin eğitim verdikleri konularda öğrencilere rehberlik edebilmeleri ve onların başarılarını destekleyebilmeleri açısından son derece önemlidir.

Eğitsel Yeterlilik ise öğretmenlerin eğitimsel süreçlerdeki rolü ve özellikle öğretme becerileri ile ilgilidir. Eğitsel yeterliliğe sahip bir öğretmen, mesleki çalışmaları sırasında öğrencilere en uygun öğretim stratejilerini, yöntemlerini, tekniklerini ve araç-gereçleri etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Bu yeterlilik, öğretmenin sınıf yönetimi becerilerini de içerir. Ayrıca, eğitsel yeterlilik, öğretmenlerin öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri, onların ihtiyaçlarını anlayabilmeleri ve dersler sırasında aktif bir öğrenme ortamı oluşturabilmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Öğretmen adayları, bu yeterlilikleri mesleki eğitimleri sırasında kazanır ve öğretim sürecinde uygulamaya geçirirler. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin, eğitim süreçlerinde değerlendirme yapma becerisi de eğitsel yeterliliklerin bir parçasıdır. Öğrencilerin akademik başarılarını doğru bir şekilde değerlendirip geri bildirimde bulunma, bu yeterliliğin kapsamındadır. Bu üç yeterlilik bir araya geldiğinde, öğretmenlerin mesleki başarılarını artıran ve eğitimde kaliteyi yükselten önemli unsurları oluşturur. Hem bireysel hem de mesleki gelişim açısından bu yeterlilikler, öğretmenlerin sürekli kendilerini yenilemelerine ve eğitim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak sağlar.

Öğretmenlerin Etik Değerleri

Etik çalışmaları, insan davranışlarının doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemede kullanılan standartlara odaklanır. Etik değerlendirmeler, bireylerin ve toplumların “iyi”, “istenen”, “kayda değer” ve “kabul edilebilir” olarak nitelendirdiği davranışlar arasında bir ayırım yapılmasını sağlar. Bu ayırım, etik çalışmalarının temel çıktılarında biridir ve etik normların toplumda nasıl algılandığını belirlemeye yardımcı olur. Etik çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan “iyi” veya “kötü”, “istenir” veya “istenmez” gibi sınıflandırmalar, birey ve toplumların davranışları nasıl değerlendirdiği konusunda belirleyici olur. Bu sınıflandırmalar, doğru ya da yanlış olarak kabul edilen davranışların standartlarını oluşturur ve bireylerin eylemlerinin etik açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bir çerçeve sunar. Bu bağlamda, etik çalışmaları, kabul edilen ve edilmeyen davranış biçimlerinin sınırlarını çizer. Etik değerlendirmeler, bireylerin sosyal normlara uyum sağlama sürecini yönlendirirken, toplumun genel değer yapısının korunmasında önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla, etik ilkeler, sadece bireysel eylemleri yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal düzenin ve bütünlüğün korunmasına da katkı sağlar (Peach & Reddrick, 1986, s. 3-14).

Son yıllarda öğretmen etiği konusuna olan ilginin artmasının arkasında, yalnızca profesyonellik kaygıları değil, aynı zamanda öğretmen ve öğrenci sayılarındaki artış, okullardaki kuralların değişmesi ve yanlış mesleki davranışlar konusunda farkındalığın yükselmesi gibi çeşitli faktörler bulunmaktadır. Özellikle, eğitime ebeveynlerin daha fazla katılım göstermesi, mesleki etik sorunlarının daha net anlaşılması ve yeni etik çerçevelerin geliştirilmesi, bu konuda yapılan çalışmalarda gözlemlenen gelişmeleri hızlandıran önemli etkenler olarak sıralanabilir (Sinchel, 1993, s.162). Öğretmen adaylarına, mesleklerinde karşılaşılabilecekleri etik sorunları çözme ve okullarında meydana gelen ahlaki karmaşıklıkları değerlendirme konusunda yeterince bilgi verilmediği de vurgulanmaktadır (Sottile, 1994, s.3). Bu durum, öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemleri aşmalarında eksikliklere neden olmaktadır. Ayrıca, yapılan araştırmalar, bu alanda ciddi bir literatür eksikliğinin olduğunu ve meslekle ilgili etik sorunlara dair yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.

Öğretmen etiği, mesleklerinin ahlaki sorumlulukları ile yakından ilişkilidir. Bu sorumluluklar arasında, öğretmenin toplumsal rolü ve misyonu önemli bir yer tutarken, çocuk haklarına dair sorumluluklar da

öne çıkmaktadır. Ancak, çocuk hakları meselesi genellikle göz ardı edilmekte ve üzerinde yeterince durulmamaktadır. Bu bağlamda, öğretmen etiği ve çocuk hakları arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için öğretmen etiği alanında daha fazla araştırma yapılması gerekliliği doğmaktadır (Colnerud, 1997, s.634).

Öğretmen Profesyonelliği Aşamaları

Hargreaves (2000) öğretmen profesyonelliğinin gelişimini dört aşamada ele almaktadır. İlk aşama, profesyonellik öncesi aşama olarak tanımlanır. Bu aşamada öğretmenlik, yönetsel açıdan zorlayıcı olmasına rağmen teknik açıdan daha kolay bir süreç olarak kabul edilir. Öğretmenler, sunmuş oldukları eğitim hizmetiyle, belirli bir teknik bilgiye dayalı olarak ödüllendirilmiş bireylerdir. Ancak bu dönemde öğretmenlerin mesleki özerklikleri sınırlıdır ve çoğunlukla idari yapının talepleri doğrultusunda hareket ederler.

İkinci aşama ise özerk profesyonel aşamasıdır. Bu dönemde öğretmenler, müfredat geliştirme ve karar alma süreçlerinde daha fazla özerklik kazanırlar. Mesleki gelişim açısından, öğretmenlerin statüleri ve aldıkları maaşlar artış gösterir ve bu durum, onların toplumsal statüsünü de olumlu etkiler. Öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerileri, bu aşamada daha fazla takdir edilir ve bireysel ödüllerle desteklenir.

Üçüncü aşama ise iş birliğine dayalı profesyonellik aşamasıdır. Bu aşamada, öğretmenler ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yaparak, eğitimdeki belirsizlikleri gidermeye yönelik çalışmalar yürütürler. Eğitim reformları ve yeni öğretim metotlarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan belirsizlikler, bu dönemde güçlü mesleki toplulukların kurulmasını gerekli kılar. Öğretmenler, bu süreçte meslektaşlarıyla daha fazla iş birliği yaparak, ortak sorunlara çözümler üretmeye çalışırlar.

Son aşama ise profesyonellik sonrası aşamadır. Bu aşamada, öğretmenler giderek çeşitlenen öğrenci ve veli profili ile karşı karşıya kalır. Ayrıca, öğretmen profesyonelliği tanımlama ve yeniden tanımlama sürecinde, mesleki kimliklerini farklı güç odakları ve gruplar arasında yeniden şekillendirme çabası içine girerler. Eğitim alanındaki değişiklikler ve talepler doğrultusunda, öğretmenler mesleklerini sürekli olarak yeniden değerlendirme ve uyum sağlama ihtiyacı hissederler. Bu dört aşama, öğretmenlerin mesleki gelişimini ve profesyonelliklerini nasıl inşa ettiklerini farklı perspektiflerle ele alarak, eğitimdeki değişimlerin öğretmenlik mesleği üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi çeşitli yönlerden ele alınmalıdır. İlk olarak, öğretim kadrosu arasında yapay iş birliği yerine, derinlemesine ve anlamlı bir iş birliği ortamı teşvik edilmelidir. Bu tür bir iş birliği, öğretmenlerin sadece bilgi paylaşımında bulunmalarını değil, aynı zamanda mesleki pratiklerini eleştirel bir gözle değerlendirmelerine olanak tanıyan yapısal bir süreç oluşturacaktır. İkinci olarak, öğretmenler arasındaki iş birliğinin yalnızca okul içi dinamiklerle sınırlı kalmaması, diğer okullarla ortaklıklar kurarak mesleki ağların genişletilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Okullar arası bu tür ortaklıklar, öğretmenlerin farklı eğitim ortamlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Bir diğer önemli unsur ise öğretmen liderliği ve öğrenci liderliğini teşvik etmektir. Öğretmenlerin sadece sınıf içindeki rolleriyle sınırlı kalmadan, okuldaki liderlik pozisyonlarını üstlenmeleri ve bu sayede hem öğrenciler hem de diğer öğretmenler için rol model olmaları sağlanmalıdır. Öğretmen liderliği, meslektaşları arasında da daha fazla iş birliğini teşvik edecek ve profesyonel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda, öğretmenlerin araştırma yaparak öğrenmeleri ve yeni bilgiler üretmeleri profesyonel gelişimin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir (Harris & Zeybek, 2005, s.15).

Öğretmen Profesyonelliği Alt Kavramları

Mesleki profesyonellik, öğretmenlik mesleğinin yalnızca teknik yeterlilik ve bilgi birikimi ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda bireysel gelişim, kurumsal katkı ve duygusal emek gibi unsurları da kapsayan çok yönlü bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar, öğretmenlerin profesyonelliğini sadece pedagojik yetkinlikleriyle değil, mesleki sorumluluklarıyla, etik duruşlarıyla ve örgütsel katkılarıyla değerlendirmektedir. Yılmaz ve Altinkurt (2014) de öğretmenlerin

profesyonelliklerini “kişisel gelişim”, “kuruma katkı”, “mesleki duyarlılık” ve “duygusal emek” başlıkları altında incelemişlerdir.

Kişisel Gelişim: Kişisel gelişim, öğretmenlerin yalnızca zorunlu eğitim süreçleriyle sınırlı kalmaması gereken bir unsurdur. Öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirme amacıyla lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri, hizmet içi eğitim programlarına katılmaları, seminer ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde yer almaları, kişisel gelişimlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu süreçler, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırırken aynı zamanda öğrencilerine daha nitelikli bir eğitim sunmalarını sağlar. Kişisel gelişim, öğretmenlerin mesleki becerilerinin yenilenmesi ve güncel pedagojik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaları için kritik bir öneme sahiptir. Böylece, öğretmenler sadece kendi bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda eğitim kurumlarındaki meslektaşlarına da örnek teşkil eder.

Kuruma Katkı: Öğretmenlerin kuruma katkıları, sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimi, buldukları okula ve eğitim topluluğuna aktararak meslektaşlarıyla iş birliği yapmalarını içerir. Kurumsal katkı, yalnızca sınıf içi başarıyla sınırlı kalmaz; öğretmenlerin okul içinde liderlik pozisyonlarına gelmeleri, yönetim süreçlerine katılmaları ve eğitim reformlarıyla ilgili tartışmalara aktif bir şekilde dahil olmaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca öğretmenler, okuldaki eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak projelerde yer alarak mesleki topluluklarına önemli faydalar sunarlar. Bu süreçte öğretmenler, iş birliği ve karşılıklı destek yoluyla okulun genel başarısına katkıda bulunurken aynı zamanda kendilerini de mesleki olarak geliştirirler.

Mesleki Duyarlılık: Öğretmenlerin mesleki duyarlılığı, öğrencilerine ve meslektaşlarına yönelik etik ve duyarlı davranışlar sergilemelerini gerektirir. Öğretmenler, yalnızca akademik bilgi aktaran bireyler değil, aynı zamanda öğrencilerinin duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan rehberlerdir. Bu bağlamda, öğretmenlerin öğrencileriyle kurdukları iletişim, onların bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, karşılıklı saygı ve empati çerçevesinde olmalıdır. Mesleki duyarlılık, öğretmenlerin öğrencilerine karşı adil ve kapsayıcı bir tutum sergilemeleri, onların farklılıklarını dikkate almaları ve eğitim süreçlerinde fırsat eşitliği yaratmaları anlamına gelir.

Duygusal Emek: Öğretmenlerin mesleki profesyonelliklerinin bir diğer boyutu olan duygusal emek, öğretmenlerin iş ortamında karşılaştıkları duygusal zorluklarla başa çıkmaları ve bu süreçte kendi duygularını kontrol edebilme yetenekleriyle ilgilidir. Duygusal emek, öğretmenlerin öğrencilerine karşı sabırlı, anlayışlı ve empatik bir tutum sergilemelerini gerektirir. Ayrıca, öğretmenlerin örgütsel hedeflere ulaşma doğrultusunda çalışırken, duygusal dengelerini koruyabilmeleri ve meslektaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilmeleri, duygusal emeğin önemli bir parçasını oluşturur. Bu süreç, öğretmenlerin hem kendi duygusal refahlarını hem de öğrencilerinin duygusal gelişimlerini destekler. Sonuç olarak, öğretmenlerin profesyonelliği yalnızca teknik beceri ve bilgiye dayanmamakta; kişisel gelişim, kuruma katkı, mesleki duyarlılık ve duygusal emek gibi farklı boyutları da içermektedir (Yılmaz & Altinkurt, 2014, s. 339-345).

Öğretmen Özerkliği

Öğretmen Özerkliği Tanımı ve Önemi

Özerklik, kimse tarafından yönetilemez, yönlendirilemez ve bu yüzden de ulaşılması sahip olması kolay olmayan bir haktır. Öğreticilerin birçoğu kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi kararlarınca meslek becerilerini uygulamak ve kendilerini özgür ifade edebilmek istemektedirler (Benson, 2010, s.261). Bunu farklı olarak savunan düşünce ise tek karar vermenin özerklik olarak tanımlanamadığını söylemektedir. Bu düşünceye göre farklı etmenler için içine girmekte diğer etmenlerde öğreticilerin özerkliklerini etkilemektedir (Ramos, 2006, s.192). Yine araştırmacıya göre eyalet sorumlularının eğitime vereceği kararların öğretmenlerin vereceği kararlardan daha az etkili olacağını söylemiştir yani eğitimi en iyi yönlendirecek, uygulayacak kişilerden, öğretmenlerden bu kararları almaları beklenmeli ve bu durumlar için fırsat sunmak gerekmektedir (Ingersoll, 1997, s.100).

Birçok araştırma incelendiğinde genellikle ortaya çıkan sonucun özerkliğinin, eğitimcilerin ders içerisinde uygulama ve yöneltme, düzenleme isteği, ders dışında eğitimin planlarında programlarında etkin olabilmesi konusunda olduğu yorumlanabilir (Öztürk, 2011, s.95). Ayrıl ve arkadaşlarına (2014) göre, PISA 2009 verilerini incelediğinde öğrencilerin başarılarıyla öğretmen özerkliğinin birçok alanda pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Öğretmenler ne kadar özerk iseler öğrencilerine o kadar verimli olabilmekte ve bu durumda öğrencilerin eğitimlerinde, öğrencilere tanınan fırsatlarda güzel bir başlangıç olmakta, çocuklar daha başarılı olmaktadır. Eğitimin daha nitelikli olabilmesinin için öğretmenlerin tam şekilde kendilerini gösterebilmeleri önemlidir. Öğretmenlerin kendilerini gösterebilmeleri için rahat bir ortamda farklı yöntemlerle çalışabilmeleri değerlidir (Ingersoll, 2007, s.22). Ramos 2006, özerklik kavramını birkaç madde ile özetlemektedir: İyi bir öğretmenin özerklik, ortak karar alma becerisi, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerini bir çatı altında birleştirip uygulama olarak görmektedir. Öğretmenler öğretme becerilerini kullanarak öğrencilerin hayat boyu kullanacakları bilgileri diğer paydaşlarla birlikte karar vererek uygulama olarak vermiştir. Öğretmen özerkliği, çözümleyici öğretmen, araştırmacı öğretmen ve eylem analizleri geliştirebilmelidir. Öğretmenlerin mesleki yeteneklerini geliştirebilmeleri için özerk olmaları gerekmektedir. Yansıtıcı öğretmen, kendini ve öğretim süreçlerini eleştirel şekilde gözden geçirir. Eğitim yapmadan önce, eğitim aşamasında, eğitim yaptıktan sonraki aşamalarda yani dersin giriş, işleyiş ve değerlendirme aşamalarında dersi, kullandığı materyalleri, sınıfı, öğrencileri, yöntemlerini değerlendirerek sürekli olarak kendini yenilemesidir. Araştırmacı öğretmen, öğretimde yöntem ve süreçlerin bilimsel olarak incelenmesini ve değerlendirmesini sağlar. Gelişen plan, programları takip ederek güncel şekilde eğitim yapan öğretmendir. Öğretmenlerin bilgi ve becerileri eskimemeli sürekli olarak kendilerini yenilemelidir. Özerk öğretmenlerin topluma karşı sınırlarının olması ve karşı koyabilmesi önemlidir ve bu engellemeleri öğretmenin eğitimde avantaja döndürebilmesi gerekmektedir. Topluma körü körüne bağlı bireyler eğitimde özerk davranış sergileyemezler.

İş doyumunu ile Özerklik Arasındaki İlişki

Özerklik, iş doyumunun artmasında önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Özellikle eğitim sektöründe, öğretmenlerin özerklik algısı, onların iş doyumlarını etkileyen temel unsurlardan biridir. Yapılan araştırmalara göre, özerklik sahibi öğretmenlerin iş doyumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin sadece sınıf içindeki rollerinde değil, aynı zamanda okulun genel yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha fazla bağımsızlık elde etmeleri, onların işlerine yönelik tatminlerini önemli ölçüde artırmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda da bu durum doğrulanmıştır. Bu araştırmalara göre, öğretmenlerin iş yerlerinde özerk davranışları, onların işlerine daha fazla bağlılık hissetmelerine ve işlerinden daha fazla tatmin duymalarına yol açmaktadır. Bu özerklik, öğretmenlerin sadece sınıf yönetiminde değil, aynı zamanda eğitim stratejilerini belirleme, ders içeriklerini düzenleme ve öğrencilerine uygun öğretim yöntemlerini seçme süreçlerinde de etkin rol oynamalarına olanak sağlar. Öğretmenler, bu tür karar alma süreçlerine dahil olduklarında, mesleki gelişimlerini daha verimli bir şekilde sürdürmekte ve işlerinden aldıkları memnuniyet de buna paralel olarak artmaktadır (Altınkurt & Yılmaz, 2012, s.55).

Çolak ve arkadaşlarının (2017) çalışmaları da bu ilişkiyi desteklemekte ve iş doyumunu ile özerklik arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmaya göre, öğretmenlerin iş tatmini, onlara verilen özerklik derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Özerklik sahibi öğretmenler, kendi iş yapma biçimlerini belirleyebilmekte, yenilikçi yöntemleri uygulamaya koyabilmekte ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına daha esnek çözümler üretebilmektedirler. Bu özgürlük, öğretmenlerin mesleki tatminlerini artırmakta ve işlerine yönelik daha olumlu bir tutum geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında kendilerine verilen özerkliğin artması, onların mesleki gelişimlerine olan ilgilerini artırırken, aynı zamanda daha mutlu ve motive bir şekilde çalışmalarını sağlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk Arasında Öğretmen Özerkliği

Ingersoll (2007) tarafından yapılan araştırmalar, eğitim kurumlarında öğretmenlerin özerkliklerinin sorgulanmasının, öğretmenlerin mesleki performanslarını ve iş tatminlerini doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmalar, öğretmenlere fazla sorumluluk verilmesinin, ancak bu sorumluluklarla uyumlu yetkilerin tanınmamasının, öğretmenlerin iş verimliliği üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurgulamaktadır. Eğitim süreçlerinde öğretmenlerin yalnızca birer görev uygulayıcısı olarak görülmesi, onların mesleki motivasyonlarını ve iş tatminlerini azaltan temel faktörlerden biridir. Bu bağlamda, öğretmenlerin eğitim süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, sorumluluklarının yanı sıra yetki alanlarının da genişletilmesi gerekmektedir.

Öğretmenlere daha fazla sorumluluk verilmesi, eğitim süreçlerinde üzerlerine düşen yükü artırırken, bu sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli olan yetkilerin tanınmaması, öğretmenlerin kendilerini yeterince değerli hissetmemelerine yol açmaktadır. Öğretmenlerin sadece ders anlatımından sorumlu oldukları bir eğitim sisteminde, onların eğitim politikalarının belirlenmesi ve müfredat düzenlemesi gibi alanlarda söz sahibi olmamaları, mesleki tatminlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ingersoll'un (2007) bulguları, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının arttığı durumlarda, bu sorumluluklara paralel olarak karar alma süreçlerine katılım ve yetki sahibi olma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Aksi takdirde, öğretmenlerin işlerine karşı geliştirdikleri bağlılık ve motivasyon düşmektedir.

Eğitim kurumlarında öğretmenlere daha fazla yetki tanınması, onların iş tatmini ve motivasyonları açısından önemli bir adımdır. Öğretmenlerin müfredat düzenlenmesi, ders içeriklerinin belirlenmesi, öğrencilerle ilgili kararlar alınması gibi alanlarda aktif rol oynamaları, iş tatminlerini artıran temel faktörlerden biridir. Ingersoll'un (2007) çalışması, öğretmenlerin sadece sorumluluklarının artırılmasının yetmediğini, aynı zamanda bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için onlara yeterli yetki tanınmasının zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin sadece birer uygulayıcı olarak görülmesi, onların mesleki tatminlerini azaltmakta ve eğitim süreçlerindeki etkinliklerini düşürmektedir.

Bu çerçevede, öğretmenlerin özerkliği, eğitim süreçlerinin başarısında kilit bir rol oynamaktadır. Özellikle eğitim politikalarının uygulanmasında öğretmenlerin daha fazla söz sahibi olmaları, onların iş tatminlerini artırmakta ve işlerine yönelik motivasyonlarını güçlendirmektedir. Eğitimde daha fazla yetki verilen öğretmenler, derslerde daha yaratıcı ve yenilikçi yöntemler uygulayarak, öğrencilerin öğrenme süreçlerine olumlu katkılar sunabilmektedir. Bu durum, sadece öğretmenlerin mesleki tatminini değil, aynı zamanda öğrencilerin akademik başarılarını da artırmaktadır. Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımı, onların sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktadır. Öğretmenlere tanınan özerklik, onların eğitim süreçlerine daha fazla katılım sağlamalarına ve mesleklerine olan bağlılıklarının artmasına katkı sunmaktadır. Eğitim sisteminde öğretmenlere daha fazla yetki verilmesi, onların iş tatminlerini artıracak, mesleki gelişimlerine olumlu yönde katkıda bulunacak ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirecektir. Özellikle yeni mesleğe başlayan öğretmenler açısından, özerklik fırsatlarının sunulması, onların eğitim sistemine uyum sağlamalarını ve mesleki gelişimlerini hızlandıracaktır.

Öğretmen Özerkliği ve Türk Eğitim Sistemi

Türkiye'de eğitim sisteminin merkeziyetçi yapısı, öğretim programlarının ve ders kitaplarının merkezi otoriteler tarafından belirlenmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin bu süreçteki rolleri, büyük ölçüde uygulayıcı konumunda kalmakta ve eğitimde karar alma süreçlerine katılımları sınırlı olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatında öğretmenler, belirlenen programların çerçevesinde, öğrencilerin kazanımlarını edinmelerini sağlamakla yükümlü olan, bu doğrultuda eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan bireyler olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2016). Ancak bu tanımlama, öğretmenlerin mesleki özerkliğini sınırlayan bir perspektif ortaya koymaktadır. Öğretmenler, belirlenmiş çerçeveler içerisinde hareket etmek zorunda bırakılmakta ve kendi mesleki bilgi ve

tecrübelerine dayalı olarak sınıf içi uygulamalar geliştirme konusunda yeterli özgürlüğe sahip olamamaktadır (Bakioğlu & Baltacı, 2013, s.65).

Öğretmenlerin mesleki özerkliği, özellikle sınıf içi etkinliklerin planlanmasında, öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bireysel farklılıkların dikkate alınmasında büyük bir öneme sahiptir. Eğitimde öğrencilerin bireysel özelliklerine ve öğrenme stillerine uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamının oluşturulması açısından kritik bir rol oynar (Maviş vd., 2017, s.1-12). Ancak, Türkiye’de öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları üzerinde sahip oldukları özerklik oldukça sınırlıdır. Ders materyalleri ve öğretim yöntemleri dâhil olmak üzere, eğitim süreçlerinin büyük bir kısmı merkezî otorite tarafından belirlenmekte ve öğretmenlerin yerel düzeyde kendi öğrencilerine uygun yöntemler geliştirmeleri zorlaştırılmaktadır (Yirci, 2017, s.512).

Öğretmenlerin sınıf içi özerklikleri, onların mesleki yetkinliklerinin gelişimi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kendi sınıflarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik özgün yöntemler geliştirebilen öğretmenler, mesleki gelişim süreçlerinde de daha aktif bir rol üstlenmektedirler. Öğretmenlerin öğrencilerine uygun stratejiler belirlemesi, onların hem bireysel başarılarını artıracak hem de eğitim süreçlerinin daha etkin bir şekilde işlenmesini sağlayacaktır. Ancak, merkeziyetçi bir yapıda, öğretmenlerin bu tür özgün yöntemler geliştirme alanı kısıtlıdır. Öğretmenlerin ders planları, kullanılan materyaller ve öğretim yöntemleri üzerinde yeterli inisiyatiflerinin olmaması, öğretim sürecinin öğrencilerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt verememesi öğrencilerin akademik başarıları ve motivasyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Merkeziyetçi yapının baskın olduğu bir eğitim sisteminde, öğretmenler öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yeterince yanıt verememekte ve daha esnek, yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirme fırsatından yoksun kalmaktadırlar. Bu durum, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini tam anlamıyla sergileyememelerine ve eğitim süreçlerinin öğrenci merkezli olmaktan uzaklaşmasına yol açmaktadır (Yirci, 2017, s.503-522).

Özellikle farklı bölgesel ve kültürel arka planlara sahip öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarına duyarlı öğretim stratejileri geliştirmeleri, eğitimde başarıyı artırmanın en etkili yollarından biridir. Ancak, merkeziyetçi programlar ve öğretim materyalleri, öğretmenlerin bu tür farklılıklara uygun çözümler üretmelerine olanak tanımamaktadır (Maviş vd., 2017, s.1-12).

Öğretmenlerin sınıf içinde daha fazla özerkliğe sahip olmaları, onların mesleki tatminlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmen özerkliği, eğitim süreçlerine olan motivasyonu artırmakta ve öğretmenlerin mesleklerine olan bağlılıklarını güçlendirmektedir. Özerklik, öğretmenlerin sınıflarını daha iyi tanımalarına ve öğrencilerinin bireysel öğrenme süreçlerine daha uygun stratejiler geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu durum, aynı zamanda öğrencilerle daha olumlu bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır; öğretmenler öğrencilerine karşı daha esnek ve duyarlı bir tutum geliştirebilmekte, bu da öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırmaktadır (Reeve & Jang, 2006, s.209-218).

Frostenson (2015) ise düşük öğretmen özerkliğinin, mesleki gelişim ve kararlarda esnekliği azaltarak, öğretmenlerin motivasyonunu ve öğretim süreçlerine katkılarını sınırlayan bir faktör olduğunu ifade etmektedir.

Öğretmen Profesyonelliği ve Özerkliği Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin Özerklik Algısı ve Mesleki Profesyonellik Üzerindeki Etkisi

Karatay ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları araştırmalar sonucunda, öğretmenlerin özerklik davranışlarının mesleki profesyonellik üzerindeki etkileri, farklı okul türlerine göre çeşitlenebilmektedir. Bu bağlamda, yapılan birçok araştırmada öğretmenlerin mesleki profesyonelliklerinin okul türüne bağlı olarak değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Farklı okul türlerindeki öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri incelendiğinde, meslek hayatlarında sergiledikleri özerklik davranışlarının, okul türüne ve yönetim şekline bağlı olarak değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin özerklik algıları ve bu doğrultuda mesleki

profesyonellikleri daha güçlü bir şekilde gelişirken, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin bu konuda daha kısıtlı kaldığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu, okul türüne göre öğretmenlerin sergiledikleri mesleki profesyonellik düzeylerinin farklılık gösterdiğini kanıtlayan önemli bir sonuç olarak değerlendirilmelidir.

Öğretmenlerin özerkliğe ilişkin algılarını ve sergiledikleri davranışları incelediğimizde, genellikle öğretmenlerin orta düzeyde özerklik sergiledikleri anlaşılmaktadır. Bu bulgu, yapılan birçok araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir (Yazıcı & Akyol, 2017, s.189-208).

Öğretmenlerin sergiledikleri mesleki özerklik davranışları, onların eğitim süreçlerindeki iletişimlerine de doğrudan yansımaktadır. Özellikle öğretmenlerin velilerle ve öğrencilerle olan iletişimlerinde özerklik davranışları daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle öğrenci başarısının artırılması yönünde yapılan çalışmalarda, öğretmenlerin özerk bir tutum sergilemeleri, onların mesleki başarılarını artıran temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Öğretmenlerin, eğitim süreçlerinde daha fazla özerklik sergileyebilmeleri için, eğitim ortamlarında kendilerini verimli ve yetkin hissettikleri çalışma koşullarına sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Öğretmenler, iş ortamlarında yeterli özerkliğe sahip olduklarında, bu durum onların mesleki tatminlerini ve işlerine olan bağlılıklarını artırmaktadır (Wilches, 2007, s.250).

Öğretmen Özerkliği ve Eğitimde Profesyonellik Arasındaki İlişki

Merkeziyetçi bir eğitim yapısında, öğretmenlerin mesleki özerkliklerinin sınırlı kalması, onların mesleki profesyonellik düzeylerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, mesleki kıdem arttıkça öğretmenlerin sergiledikleri özerklik davranışlarının da arttığı görülmektedir. Kıdemli öğretmenlerin, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri yönetme konusunda daha fazla yetkinlik sergilemeleri, onların mesleki süreçlerde daha fazla özerklik göstermelerini sağlamaktadır. Meslek yıllarının artmasıyla birlikte, öğretmenlerin eğitim süreçlerindeki inisiyatif alma davranışlarının artması, onların mesleki profesyonellik düzeylerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Mesleki kıdemle birlikte, öğretmenlerin profesyonel bilgi ve becerilerini daha etkin kullanmaları, mesleki profesyonellik ile özerklik arasındaki ilişkiyi güçlendiren önemli bir unsurdur. Öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin artması, onların mesleklerine olan bağlılıklarını ve iş tatminlerini artırmakta, bu da eğitim süreçlerindeki başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, kıdemli öğretmenlerin mesleki tecrübeleri, eğitim ortamlarında daha fazla özerklik sergilemelerine olanak sağlamaktadır. Mesleki tecrübelerin artmasıyla birlikte, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları çözme becerileri de gelişmekte ve bu durum, onların eğitim süreçlerinde daha fazla özerklik göstermelerini sağlamaktadır. Öğretmenlerin mesleki profesyonellikleri ile özerklik davranışları arasındaki ilişki, onların eğitim süreçlerindeki başarılarını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Öğretmenlerin mesleki özerkliklerinin artırılması, onların hem mesleki tatminlerini artırmakta hem de öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, öğretmenlere tanınan mesleki özerklik fırsatlarının artırılması, eğitim politikalarının geliştirilmesinde stratejik bir adım olarak değerlendirilmelidir. Öğretmenlerin eğitim süreçlerine daha fazla katılım sağlamaları, onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ve eğitim kalitesinin yükselmesine olanak tanıyacaktır (Karatay vd., 2020, s.173-195).

Sonuç

Öğretmenlerin mesleki profesyonellik ve özerklik düzeyleri, eğitim kalitesini doğrudan etkileyen önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Profesyonel öğretmenler, yalnızca sınıf içindeki etkinliklerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kurumsal katkı ve duygusal emek gibi boyutlarda da eğitim süreçlerine anlamlı katkılar sunmaktadır (Yılmaz & Altınkurt, 2014, s.340). Bu bulgu, öğretmenlerin hem bireysel mesleki gelişimlerine hem de okulların genel eğitim kalitesine olumlu etkiler sunduğunu göstermektedir. Profesyonellik, öğretmenlerin eğitim süreçlerinde daha etkili ve verimli olmalarını sağlamakta, aynı zamanda mesleki tatminlerini artırmaktadır.

Bu araştırma, öğretmenlerin mesleki profesyonellik ve özerklik düzeylerini inceleyerek bu kavramların demografik değişkenlerle olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin mesleki profesyonellik düzeylerinin genellikle yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Mesleki profesyonellik ölçeğinin alt boyutlarından özellikle “mesleki gelişim” ve “kuruma katkı” boyutlarında elde edilen yüksek puanlar, öğretmenlerin mesleki sorumluluk bilincine sahip olduklarını, mesleklerine yönelik olumlu tutumlar sergilediklerini göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin mesleklerine ilişkin geliştirdikleri profesyonel yaklaşımın, eğitim kurumlarına katkı sunma ve mesleki ilerleme konularında güçlü bir motivasyona sahip olduklarını göstermektedir.

Bunun yanı sıra, öğretmenlerin “duygusal emek” alt boyutunda da yüksek düzeyde puan almaları, onların mesleki yaşamlarında yalnızca mesleki yeterlilik değil, aynı zamanda işlerine duydukları duygusal bağlılığın da güçlü olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, öğretmenlerin eğitim süreçlerine yalnızca teknik ve bilgi temelli bir yaklaşım değil, aynı zamanda duygusal ve insani bir boyut kattığını ortaya koymaktadır. Ancak, “kişisel gelişim” boyutunda diğer alt boyutlara kıyasla daha düşük puanlar elde edilmiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin bireysel gelişimlerine yönelik daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin mesleki özerklik düzeylerine bakıldığında, genel anlamda olumlu bir algıya sahip oldukları görülmüştür. Özellikle öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılım, ders planlama ve uygulama süreçlerinde bağımsız hareket etme konularında kendilerini yeterli gördükleri tespit edilmiştir. Bu durum, öğretmenlerin meslekleri üzerindeki kontrol algısının güçlü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, özerklik algısının bireysel farklılıklar gösterebildiği ve bazı öğretmenlerin bu konuda kendilerini yetersiz hissedebildiği dikkat çekmiştir. Öğretmen özerkliğinin sadece bireysel karar alma ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda meslektaşlar, yöneticiler ve öğrencilerle ortak bir karar alma sürecine dahil olmayı da içerdiğini vurgulamak önemlidir. Bu bağlamda, öğretmen özerkliği, öğretmenlerin profesyonel rollerini etkili bir şekilde yerine getirmelerinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Demografik özellikler açısından yapılan analizlerde, öğretmenlerin mesleki profesyonellik ve özerklik düzeylerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu bulgu, mesleki profesyonellik ve özerklik algılarının bireysel demografik özelliklerden bağımsız bir şekilde şekillendiğini ve daha çok meslekle ilgili ortak deneyimlerden etkilendiğini düşündürmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin mesleklerinde uzun yıllar çalışmaları, mesleki profesyonellik ve özerklik algılarını olumlu yönde etkileyebilmektedir.

Sonuç olarak, bu araştırma öğretmenlerin mesleki profesyonellik ve özerklik düzeylerinin genel olarak yüksek olduğunu, ancak bireysel gelişimlerinin ve mesleki özerkliklerinin desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürdürülebilir kılmak ve eğitim süreçlerine daha etkili katkı sunmalarını sağlamak için belirli stratejilerin uygulanması gerekmektedir.

Kaynakça

Karatay, M., Günbey, M., & Taş, M. (2020). Öğretmen profesyonelliği ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki. *Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 173-195.

Arıkan N., Yenal G., Taşpınar G. (1985). *Altın sözlük*. İstanbul: Altın kitaplar yayınevi.

Ataünal, A. (2000). *Öğretmenlik mesleğine giriş veya nasıl bir insan*, Ankara: Eğitim, Kültür, Dayanışma Vakfı Yayını.

Ayral, M., Özdemir, N., Türedi, A., Yılmaz Fındık, L., Büyükgöze, H., Demirezen, S., Tahirbegi, Y. (2014). Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*. 207-218.

Bakioğlu, A. & Baltacı, R. (2013). Güney Kore eğitim sistemi. içinde A. Bakioğlu (Ed.), *Karşılaştırmalı eğitim yönetimi. PISA’da başarılı ülkelerin eğitim sistemleri* (ss. 43-87). Ankara: Nobel.

Başaran, İ.E. (1993). *Eğitim psikolojisi, modern eğitimin psikolojik temelleri*, Ankara: Kadioğlu Matbaası.

Benson, P. (2010). Teacher education and teacher autonomy: Creating spaces for experimentation in secondary school English language teaching. *Language Teaching Research*, 14(3), 259-275.

- Björkström, M.N., Athlin, E.A., Johansson, I.S. (2008). Nurses' development of professional self – from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse, *Journal Of Clinical Nursing*, 1380-1391.
- Colnerud, G. (1997). Ethical conflicts in teaching. *Teaching and Teacher Education*. 13(6), 627-635.
- Çabuk, A., & Çabuk, S. (2015). Yüksek öğretim ve mesleki yeterlilik çerçevesi kapsamında coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin ulusal meslek hiyerarşisinin tanımlanması üzerine bir öneri. *Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 7(3), 45-52.
- Çolak, İ., & Altinkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 23(1), 33-71.
- Demirkasımoğlu, N. (2010). Defining "Teacher Professionalism" from different perspectives. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 9, 2047-2051.
- Duman, T. (1991). *Türkiye'de ortaöğretime öğretmen yetiştirme (Tarihi gelişimi)*, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Evans L. (2008). Professionalism, professionalism and the development of education professionals. *British Journal of Educational Studies*, 56(1), 20–38.
- Flexner A. (2001). Is social work a profession? Version of record. *Research on Social Work Practice*, 11(2), 152-165.
- Friedman, I. A. (1999). Teacher-perceived work autonomy: The concept and its measurement. *Educational and Psychological Measurement*, 59(1), 58-76.
- Frostenson, M. (2015). Three forms of professional autonomy: De-professionalisation of teachers in a new light. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 1, 20-29.
- Hacıoğlu, F., & Alkan, C.(1997). *Öğretmenlik uygulamaları*, Ankara: Alkım Yayınevi.
- Harris, A., & Mujis, D. (2005). Improving school through teacher leadership. Berkshire: Open University Press.
- Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. *Teachers and Teaching: History and Practice*, 6(2), 151-182.
- Hwang J.-I., Lou F., Han S.S., Cao F., Kim W.O., & Li P. (2009). Professionalism: the major factor influencing job satisfaction among Korean and Chinese nurses. *International Council of Nurses*, 313-318.
- Ingersoll, R. M. (1997). Teacher professionalization and teacher commitment: A multilevel analysis. *National Center For Education Statistics (NCES)*, 97-169.
- Ingersoll, R. M. (2007). Short on power long on responsibility. *Educational Leadership*, 65(1), 20- 25.
- Karatay, M., Günbey, M., & Taş, M. (2020). Öğretmen profesyonelliği ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki. *Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 173-195.
- Maviş Sevim, F. Ö., Yazıcı, L., & Maviş, R. (2017). Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de okul ve öğretmen özerkliğinin karşılaştırılması. *Route Educational and Social Science Journal*, 4(2), 1-12.
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1973). *Milli Eğitim Temel Kanunu*. <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf> adresinden 23.09.2024 tarihinde erişim sağlanmıştır.
- Montgomery, B. M., & Prawitz, A. D. (2011). Autonomy in teachers of family and consumer sciences: Factors contributing to educational decision making. *Journal of Family & Consumer Sciences Education*, 29(2), 26-37.
- Okçabol, R., & Gök, F. (1998). *Öğretmen profili araştırma raporu*. Ankara: Eğitim Sen.

- Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen özerkliği üzerine kuramsal bir inceleme. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(35), 82-99.
- Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen özerkliği üzerine kuramsal bir inceleme. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(35), 82-99.
- Peach, L., & Reddick, T. L. (1986). A Study of the Attitudes of the Public School Teachers and Administrators in Middle Tennessee Concerning Ethical Behaviours. Educational Resources Information Center (ERIC).
- Pearson, L. C., & Moomaw, W. (2005). The relationship between teacher autonomy and stress, work satisfaction, empowerment, and professionalism. *Educational Research Quarterly*, 29(1), 37-53.
- Ramos, R. C. (2006). Considerations on the role of teacher autonomy. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 8(1), 183-202.
- Reeve, J., & Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity. *Journal of Educational Psychology*, 98(1), 209-218.
- Sinchel, A. B. (1993). 'Ethics Committees and Teacher Ethics' Ethics for Professionals in Education Perspectives for Preparation and Practice. Teacher College Press.
- Sottile, J, M. Jr. (1994). 'Teaching and Ethics' 15. Nov. To The Educational Resources Information Center (ERIC).
- Sünbül, A. M. (2002). "Bir Meslek Olarak Öğretmenlik" *Öğretmenlik Mesleğine Giriş*, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Wagner, T. (2001). Leadership for learning: An action theory of school change. *Phi Delta Kappan*, 82(5), 378-383.
- Wilches, J. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. *Íkala, Revista De Lenguaje Y Cultura*, 12(18), 245-275.
- Yazıcı, A. Ş., & Akyol, B. (2017). Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4(10), 189-208.
- Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 11(2), 332-345.
- Yirci, R. (2017). Öğretmen profesyonelliğinin önündeki engeller ve çözüm önerileri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 503-522.
- Zenciri, İ. (2010). İlköğretim okullarında yönetimin demokratiklik düzeyi: Katılım, özgürlük ve özerklik. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(24), 70-85.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وفرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9